

YOSHLAR HAYOTIDA RADIKAL TUSHUNCHALARGA XOS IJTIMOYIY- MA'NAVIY OMILLARINING NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI

Xalilov Jamoliddin Sodiqovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Ijtimoiy fanlar” kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11409053>

Annotatsiya: ushbu maqolada yoshlar hayotida radikal tushunchalarga xos ijtimoiy-ma'naviy omillari yoritilgan. Shuningdek maqolada, Yangilanayotgan O'zbekistonda radikal tushunchalarga xos ijtimoiy-ma'naviy omillarining namoyon bo'lish xususiyatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: radikalizm, konstanta, ijtimoiy falsafa, kompyuterofobiya, telefonofobiya, axborot xuruji, telekommunikatsiya, axborot xavfsizligi.

Аннотация: в данной статье описаны социально-духовные факторы, характерные для радикальных концепций в жизни молодежи. В статье также говорится о проявлениях социальных и духовных факторов, характерных для радикальных концепций в модернизирующемся Узбекистане.

Ключевые слова: радикализм, константа, социальная философия, компьютерофобия, телефонофобия, информационная атака, телекоммуникации, информационная безопасность.

Abstract: this article describes the socio-spiritual factors characteristic of radical concepts in the life of young people. The article also talks about the manifestations of social and spiritual factors characteristic of radical concepts in the modernizing Uzbekistan.

Key words: radicalism, constant, social philosophy, computer phobia, telephone phobia, information attack, telecommunications, information security.

Kirish. “Insoniyat oxirgi besh-olti yil mobaynida so'nggi yuz yil davomida o'z boshidan o'tkazishi mumkin bo'lgan barcha sinovlar bilan yuzma-yuz kelgani ma'lum. Bu ma'naviy tanazzul yoki iqtisodiy bo'hronlar bo'ladimi, pandemiya yoki tabiiy ofatlar bo'ladimi, qurolli to'qnashuvlar, global isish hamda qurg'oqchilik bo'ladimi – barchasi bashariyatni qattiq sinovdan o'tkazdi va o'tkazmoqda.

Mazkur murakkab vaziyatni, ta'bir joiz bo'lsa, kuchli va qattiq to'fonga qiyoslash mumkin. *“Bunday ofatlar oqibatida “manaman” degan daraxtlarning ham barglari uzilishi, shoxlari sinishi, kurtaklari to'kilishi, hatto mevalari nobud bo'lishi mumkin. Lekin ildizi mustahkam va chuqur bo'lgan daraxtlar yiqilmaydi. Aksincha, yerga o'sha tomirlari bilan yanada mahkam bog'lanadi. Qayta kurtak yozadi, mevalar tugaveradi. Bu – hayot qonuni.”*[1]

Biz quyida ijtimoiy falasafada insoniyat hayotida radikal shaxslarga xos ijtimoiy-ma'naviy jihatlarining namoyon bo'lish xususiyatlari haqida sharhlashni lozim topdik.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashining 2023-yil 22-dekabrda bo'lib o'tgan kengaytirilgan majlisidagi “Ma'naviyat hayotimizda yangi kuch, yangi harakatga aylanishi kerak” deb nomlangan nutqidan olingan mazkur iqtibos tadqiqot ishimizning ushbu qismi uchun epigraf vazifasini o'taydi va buning bir qator sabablari bor:

*Birinchi*dan, butun dunyoni qamrab olgan globallashuv nufvqai ijobiy, balki ayni vaqtda, muayyan salbiy oqibatlarga ham olib keldi, shaxs va jamiyatning xavfsizligi muammosi dolzarb tus oldi.

Tobora globallashib va murakkablashib borayotgan jarayonlardan qo'rqish (kompyuterofobiya va telefonofobiya), axborot kommunikatsiya vositalarida ishlashda elektromagnit nurlanish va odamlar charchog'ining ortishi, mobil uskunalar va kompyuter viruslarining zararli ta'siri, axborotlashtirish jarayonining noinsonparvarlashuvi va harbiylashuvi, ijtimoiy ongni manipulyatsiya qilish, odamlar xulq-atvorida izolyatsion tendensiyalarning kuchayishi, ijtimoiy va oilaviy aloqalarning susayishi, virtual dunyo yolg'izligi, yangi ma'naviy-madaniy mo'ljallarning shakllanishi, ruhiy kasalliklar, real dunyoni virtual dunyoga almashtirishga urinish – bularning barchasi bugungi kunning radikalizm kelib chiqishiga ta'sir ko'rsatayotgan hodisalaridir [3].

Ikkinchidan, biror bir kishining radikallashuvini globallashayotgan bugungi dunyodagi fan-texnika, axborot vositalari va aloqa kommunikatsiyalarining taraqqiyoti bilan aloqasini qayd etgan holda, ular o'rtasidagi murakkab munosabatlarni chetlab o'tish ham mumkin emas. Tabiiyki, bugungi globallashuv sharoitida fan-texnika, axborot vositalari va aloqa kommunikatsiyalarining har xil shakllari bilan ularga ta'sir ko'rsatadigan radikal jarayonlarning o'zaro munosabatida barcha mamlakatlar va har bir kishi uchun mutlaq bir xil mexanizmi bo'lishi nihoyatda qiyin albatta.

Boshqa tomondan esa ularning global yoki mintaqaviy o'zaro ta'sirlashuvi, muqarrar tarzda juda murakkab hodisa, u har bir millat yoki aniq bir yosh insondan eng murakkab texnologik jarayongacha bo'lgan har xil sifatli jihatlarni o'zida aks ettiradi.

Uchinchidan, insoniyat sivilizatsiyasi rivojlanishining butun davri davomida radikalist mutaassiblar radikal g'oyalarni xush ko'rmaydigan odamlarga, "adolatsiz" voqelikka va mavjud dunyoga nisbatan nafrat tuyg'ularining namoyon bo'lishi bilan ajralib turadi.

Radikalist shaxsning xususiyatlari to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishni boshlaganda shuni ta'kidlash kerakki, ular nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari, balki fan, madaniyat va san'at arboblarni ham qiziqtiradigan mavzudir. Badiiy asarlarda, yangiliklar xabarlarida, ilmiy tadqiqotlarda radikalistlarning shaxsiy xususiyatlari va harakatlarini aniqlashga harakat qilinadi.

To'rtinchidan, shaxsning radikalistik harakatlarga tayyorligini diagnostika qilish uchun ana shu jihatlardan biriga, bag'rikenglik darajasipastligini hisobga olish, shuningdek, destruktivlik va moslashuvning namoyon bo'lish xususiyatlarini baholashga imkon beradigan usullardan foydalanish mumkin.

Shaxsning bu yo'nalishdagi subyektiv pozitsiyasi va fikri radikalistik harakatlarga tayyorligi bilan bog'liq bo'lgan o'z qarashlarini tarqatish, ularni rejalashtirish, ularga haqiqiy tayyorgarlik ko'rishda namoyon bo'ladi. Radikalistik faoliyat barqaror turtki bo'lishi kerak, chunki u o'z tabiatiga ko'ra g'ayriijtimoiydir va uni amalga oshirish muayyan qiyinchiliklar bilan birga namoyon bo'ladi.

Radikal motivatsiya manbai ko'pincha shaxs uchun ahamiyatli bo'lgan odamlar guruhidir va ba'zi hollarda referent shaxsning buzg'unchi yo'nalishini kuchaytiruvchi axborot resursi (matn) ham bo'lishi mumkin. Masalan, buzg'unchi xususiyatga ega bo'lgan ayrim diniy matnlar, dindorlar ularga murojaat qilganda, radikalistik harakatlarga, hatto fidoyilikka intilish kuchayadi [2].

Umuman olganda, radikalistik harakatlarga motivatsiyani shaxs tomonidan shakllantirilgan "ichki" va o'zi uchun obro'li bo'lgan bir guruh odamlar ta'siri ostida o'rgangan "tashqi" turlarga bo'lish mumkin. Shu bilan birga, g'arazli va zo'ravonlik jinoyatlarini sodir etish yoki shaxsning

ehtiyojlarini asosli tarzda ro'yobga chiqarish uchun niqob bo'lib xizmat qiladigan soxta narsadan farqli o'laroq, radikalistik harakatlarni amalga oshirish uchun haqiqiy motivatsiyani aniqlash muammosini ta'kidlash kerak.

Radikalistik harakatlarga turtki turlarini farqlashda, ichki motivatsiyadan farqli o'laroq, tashqi motivatsiyani doimiy ravishda kuchaytirish va kuchaytirish zarurligi va tashqi ijtimoiy guruhlar haqiqatda o'z intensivligini yo'qotishi muhimdir.

Radikalistik munosabatni shakllantirish va qo'llab-quvvatlash uchun guruh a'zolarining noto'g'ri moslasha oladigan (neyropsik barqarorligi va ruhiy salomatligini pasaytiradigan) maxsus texnologiyalar qo'llaniladi. Ishtirokchining shaxsiyatiga ta'sir qilish uchun qulay muhitni yaratish guruh (ongni ommaviylashtirish) yoki individual (subyektini begonalashtirish) integratsiya amaliyotlari (raqslar, qo'shiqlar, qo'shma o'qishlar, guruh yig'ilishlari, yurishlar) yoki mahrum qilish orqali amalga oshiriladi. ro'za tutish, uyqusiz uyqu turi, bu orqali munosabat, e'tiqod va qiymat yo'nalishlariga ta'sir qilish ta'minlanadi.

Shu bilan birga, radikal identifikatsiya qilish amaliyoti sharoitida odam paranoid e'tiqodlarni shakllantirmasligi mumkin, balki radikalistik g'oyalarni tarqatmasdan, faqat qisqa vaqt ichida yangi o'ziga xoslikni saqlab qolishi mumkin.

Ushbu xarakterdagi eng katta xavf radikalistik harakatlarni sodir etishga bo'lgan ichki (ichki) munosabat bilan yuzaga keladi, chunki u o'z tabiatiga ko'ra shaxsning munosabatlari va qadriyatlarini tizimiga chuqur integratsiyalashgan va tashqi mustahkamlashni talab qilmaydi. Masalan, kamikadzening fidoyilik kulti, pravoslavlikda har qanday zo'ravonlik va qiynoqlarga bardosh beradigan shahidning diniy stereotipini, Islom uchun kurashchi - shahid obrazi bunga misol bo'ladi.

Radikal munosabatning sezilarli ta'sirida an'aviy madaniyatning ijtimoiy ahamiyatga ega qadriyatlari, manfaatlari va ideallaridan uzoqlashishga yordam beradigan shaxs dunyoqarashiga ta'sir qilish; radikalistik ongining torayishi, ma'lum qadriyatlar va ma'nolarni haddan tashqari ta'kidlashi kabilar ro'y beradi.

Radikalistik ong dogmatik, to'g'ridan to'g'ri va umumiy buzg'unchi yo'nalish bilan birlashtirilgan aniq aqliy tuzilmalar majmui bilan cheklangan. Bu, ayniqsa, diniy totalitar oqimlar vakillari yoki qurbonlik tipidagi radikalistiklar, xususan, ayollar orasida yaqqol seziladi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, ayollar erkaklarnikiga qaraganda ijtimoiy muhit va o'zlari bo'lgan muhitga ko'proq bog'liqdirlar.

Respublikaning barcha hududlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini yanada optimallashtirish va samarasini oshirish bo'yicha "Harakatlar dasturi"ni ishlab chiqish hamda aholi o'rtasida keng yoyish zarur.

Aholining ta'lim tizimidan tashqaridagi qismi orasida ham "Yangi O'zbekiston ma'naviyati" innovatsion o'quv moduli loyihasini taqdim etish ham bu jarayonning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Mutaxassislar fikricha, bunda aholining barcha qatlamlariga xos xususiyatlarni hisobga olish va barcha davlat hamda nodavlat tashkilotlar faoliyatini qamrab olish asosiy talab hisoblanadi.

Hozirgi globallashtirish, inson qalbi va ongi uchun qizg'in kurash ketayotgan bir paytda, jamiyatimizning tadrijiy rivojlanayotgan ma'naviy hayotiga ham turli g'oyaviy xurujlar tahdid solishi tayin [4]. Bu jabhada tahdidbardosh jamiyatni barpo etishda quyidagilar alohida diqqatni talab qiladi:

- ko'rgazmalilikning ijtimoiy ongga ta'siri yuqori bo'lishini hisobga olgan holda, yuksak ma'naviyatni targ'ib qiluvchi ko'rgazmali vositalarni muayyan rukn ostida doimiy ravishda nashr etish;
- xalqimiz, ayniqsa yoshlarimizni turli ko'rinishdagi buzg'unchi g'oyalarga qarshi aqliy jihatdan "qurollantirish" maqsadida ma'rifiy mavzudagi ilmiy-ommabop nashrlarni ko'paytirish va joylarga yetkazish;
- sohaga doir nashrlar, ko'rgazmalar to'plamlari, risolalarni taqdim etish hamda jamoatchilik e'tiborini tortish ishida reklama ishlarini to'g'ri tashkillashtirish;
- ma'naviy-ma'rifiy tarbiya borasida ta'sirchan usullardan bo'lgan ijtimoiy roliklar tayyorlash hamda ularning teleekranlardan o'rin olishiga erishish;
- turli salbiy omillar hosilasi bo'lgan mahalliychilik, buzg'unchilikka moyillik kabi illatlarga barham berish uchun zamonaviy ilmga asoslangan va jamiyatda mafkuraviy immunitetni mustahkamlash borasida barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan faoliyat mexanizmini yaratish [6].

Xulosa. Aholining ta'lim tizimidan tashqaridagi qismi bilan olib boriladigan targ'ibot-tashviqotlar doirasida "O'zbekiston jamiyati ma'naviy taraqqiyot tamoyillarini amalga oshirish va bu faoliyatni samarali ta'minlashning dolzarb vazifalari" mavzusida ma'ruzalar, davra suhbatlari hamda uchrashuvlar tashkillashtirilsa, qo'yilgan maqsadlar sari qadam tashlanadi. Shu bilan birga, ma'naviyat targ'ibotiga mas'ul tashkilotlar ijodkorlar, nashriyotlar, gazeta va jurnallar tahririyatlari bilan hamkorlikda "O'zbekistonning ma'naviy hayoti" rukni ostida mavzuga doir maqola, kitob, albomlar, mediamahsulotlarni tayyorlab, ommaga yetkazish choralarni ko'rishi lozim. Ommaviy axborot vositalari, ayniqsa zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib, turli tillarda yangilik va o'zgarishlarni taqdim etib borish, "Jamiyatning ma'naviy hayoti" mavzusida "vebsayt" yaratib, ma'lumotlarni joylash ham sohadagi ishlarga xolisona qarashlarni shakllantiradi [5].

Dunyoda va mintaqamizda turli tahdid va xatarlar kuchayib borayotgan bugungi notinch zamonda farzandlarimizni yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu maqsadda biz yoshlarimizni ona yurtimiz va xalqimizga mehri va sadoqatini oshirishga yanada ko'proq ahamiyat berish zarur va bu hozirgi davrning talabiga aylangani shubhasiz.

Bu yo'lda mamlakatimizda millatlararo do'stlik, diniy konfessiyalar o'rtasidagi hamjihatlik, ijtimoiy bag'rikenglik muhitini yanada mustahkamlash uchun bor kuch va imkoniyatlarni safarbar etish barchamizning o'tkir mas'uliyatimiz ekanini chuqur anglab yashash va ishlashgina kutilgan natijalarni berishi mumkin.

References:

1. Sh.Mirziyoev. "Ma'naviyat hayotimizda yangi kuch, yangi harakatga aylanishi kerak" (Prezident Shavkat Mirziyoyevning Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan majlisidagi nutqi). – Toshkent, 2023-yil 22-dekabr
2. Мустақиллик: изоҳли илмий-оммабоп луғат //Қ.Хоназаровнинг умумий таҳририда. Тўлдирилган учинчи нашри. -Т.: Шарқ, 2011. – Б.178.
3. Назаров Қ. Жаҳон фалсафаси қомуси. 2 жилд. –Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2021.

4. Халилов Ж. Маънавий ҳаёт тамойиллари - экстримизм ғояларига қарши кураш омили //Фалсафа ва ҳуқуқ 2023/3 –Б.228-230.
5. Халилов Ж. Жамиятнинг янги кифоасига мос тамойиллар таъсирини ошириш зарурати // Фалсафа ва ҳуқуқ, 2021/3 (№). Б. 215-218. (09.00.00; №15)
6. Khalilov J.S. Yangi O'zbekistonda ma'naviy hayotni takomillashtirishning innovatsion imkoniyatlarida kitoblarning ahamiyati // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN: 2181-1784 4 (3), March., 2024 SJIF 2024 = 7.404 / ASI Factor = 1.7 www.oriens.uz. 33.
7. Sodiqovich, Khalilov Jamoliddin. "YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY HAYOTNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION IMKONIYATLARIDA KITOBLARNING AHAMIYATI." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 4.3 (2024): 33-39.
8. Sadikovich, Khalilov Jamoliddin. "CHARACTERISTICS OF THE CONTENT AND IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF" PRINCIPLES OF SPIRITUAL LIFE" AT A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN." Open Access Repository 9.5 (2023): 190-195.
9. Халилов Джамолиддин Садикович. CHARACTERISTICS OF THE CONTENT AND IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF "PRINCIPLES OF SPIRITUAL LIFE" AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL. 2023/3/3
10. Халилов Джамолиддин Садикович.МАЪНАВИЙ ҲАЁТ ТАМОЙИЛЛАРИ - ЭКСТРИМИЗМ ҒОЯЛАРИГА ҚАРШИ КУРАШ ОМИЛИ.ФАЛСАФА ВА ХУҚУҚ.2023/3
11. Халилов Джамолиддин Садикович.ЎЗБЕКИСТОН РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА “МАЪНАВИЙ ҲАЁТ ТАМОЙИЛЛАРИ” ТУШУНЧАСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.ТА’ЛИМ, ФАҢ ВА INNOVATSIYA.2023/2
12. Халилов Джамолиддин Садикович.СОҒЛОМ АВЛОД КАМОЛОТИ – ИСЛОҲОТЛАР МАҚСАДИ.ФАЛСАФА ва ХУҚУҚ Ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий, фалсафий-ҳуқуқий журнал 2022/1 (№21.2023/2
13. Pardayev, Ismatullayevich, and Tulqin Boygaziyeu Inatullayevich. "Views of Abu Nasr Farabi on the Interaction Between the Human Spirit and the Body." JournalNX 7.04: 374-376.
14. Boygaziyeu, T., and A. Ochilov. "ABU NASR FOROBIYNING BOSHLANG 'ICH BILIMLAR HAQIDAGI QARASHLARI." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 3.5 (2023): 39-43.
15. Тулкин, Бойгазиев. "ФОРОБИЙ ФАЛСАФАСИДА БИЛИМЛАРНИНГ ТУРЛАРГА АЖРАТИЛИШИ." Философия и право 25.2 (2023): 150-154.